

MUSTAQILLIK YILLARIDA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDAGI O‘ZGARISHLAR

Geologiya fanlari universiteti talabalari

Akramxojiyev M, Bobojonov B, Soataliyeva N.

Annotatsiya Maqolada mustaqillik yillarida Markaziy Osiyo davlatlarida aholi sonini dinamikasi, iqtisodiy o‘zgarishlar holati, YAIMni o‘shish surati tahlil etilgan. Markaziy Osiyo davlatlarida o‘zgarishlarga ta’sir qiluvchi omillar, davlatning iqtisodiyot bilan bog‘liq rivoji va ahamiyati tahlil qilinib, natijasi bo‘yicha ilmiy hulosasi va amaliy takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy o‘zgarishlar, iqtisodiy o‘shish, yalpi ichki mahsulot, migratsiya, tashqi omillar, ichki omillar, o‘shish modeli, prognozlashtirish.

В статье анализируется динамика численности населения, состояние экономических изменений и рост ВВП в странах Центральной Азии за годы независимости. Анализируются факторы, влияющие на изменения в странах Центральной Азии, развитие и значение государства по отношению к экономике, по результатам даются научные выводы и практические предложения.

Ключевые слова: экономические изменения, экономический рост, валовой внутренний продукт, миграция, внешние факторы, внутренние факторы, модель роста, прогнозирование.

The article analyzes the dynamics of the population, the state of economic changes and GDP growth in the countries of Central Asia over the years of independence. The factors influencing changes in the countries of Central Asia, the

development and importance of the state in relation to the economy are analyzed, and scientific conclusions and practical proposals are given based on the results.

Key words: economic changes, economic growth, gross domestic product, migration, external factors, internal factors, growth model, forecasting.

Markaziy Osiyoning beshta davlati turli jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Biroq, ularni boshqa barcha Sovet respublikalaridan ajratib turuvchi bir qancha xususiyatlar birlashtiradi. Umumiy tarixiy va madaniy kelib chiqishidan tashqari, Markaziy Osiyo Respublikalari Sobiq Sovet ittifoqi va Ozarbayjon bilan birga o'zining eng qashshoq va eng kam sanoatlashgan hududlari bilan uzviy aloqa qilishga majbur. Ularning barchasi uzoqda joylashgan, muhim bozorlar va dengizga chiqish imkoniyati yo'q. 1990-yillarning boshida barcha besh respublika Sobiq Sovet Ittifoqi parchalanganida mustaqil bo'lishga majbur bo'ldi. Sobiq Sovet Ittifoqi tarkibidagi respublikalarning chegaralaridan boshlab tarixiy shaxslarga asoslanib belgilanmaganligi sababli beshta davlatning hech biri mustaqil milliy davlat sifatida ilgari tajribaga ega emas edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'tish davrida mutlaqo boshqacha strategiyalarni amalga oshirdilar. Ushbu o'xshash sharoitlar va turli xil strategiyalar natijasida boshqalar qatorida, iqtisodiy o'tish davrida va turlicha yondashuvlar jarayonida Markaziy Osiyoning iqtisodiy rivojlanishi muvaffaqiyati uchun tabiiy tajriba deb hisoblash mumkin.

Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi o'xshashliklar ham diqqatga sazovordir. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo bir xil geografik mintaqada yangi mustaqil, dengizga chiqish imkoni bo'lmagan mamlakatni boshqarish nuqtai nazaridan, o'xshash ekzogen cheklovlarga duch kelgan bo'lsa-da, sharoitlar o'tishning turli strategiyalar va iqtisodiy natijalarini sezilarli darajada tushuntirish uchun yetarli darajada o'zgarib turar edi. Shubhasiz, 1990-yillar boshida Markaziy Osiyo prezidentlari iqtisodiy siyosat va islohotlar bo'yicha katta erkinliklarga ega edilar. Xususan, mustaqillik va kommunizmning barbod bo'lishi natijasida rasmiy institutsional muhit mohiyatan shubha ostiga olindi. Shu tarzda, hozirgi paytda

Markaziy Osiyoda mavjud bo'lgan chuqur institutsional o'zgarishlar uchun imkoniyatlar oynasi haqida gapirish o'rinlidir. Biroq, siyosiy liderlar duch keladigan cheklovlardagi farqlar institutsional o'zgarishlarning keyingi yo'li uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega edi. Bu boradagi muhim farq Markaziy Osiyoning beshta davlati bo'yicha resurslarni notekis taqsimlanishi edi. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra, hududi jihatidan eng kichik davlatlar Tojikiston va Qirg'iziston, umuman olganda resurslari kambag'al davlatlar hisoblanadi. Aksincha, Turkmaniston va Qozog'istonda juda ko'p neft va tabiiy gazning resurslari mavjud. O'zbekiston iqtisodiyotida Rossiya imperiyasi davridan buyon paxta ustunlik qilgan, biroq tabiiy gaz va oltin resurslariga ham ega. Aholi soni bo'yicha farqlar davom etmoqda (1-rasm).

1-rasm. Markaziy Osiyoda 1990-2022 yillarda aholi soni,¹ nafar

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston mintaqadagi eng ko'p aholisi bo'lgan mamlakat, undan keyingi o'rinda esa hududi ancha katta bo'lgan Qozog'iston davlati hisoblanadi. Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston aholisi boshqa ikki

¹

davlatga qaraganda ancha kam. Bu ko'rsatkichlarni yuqori samarali iqtisodiyotga ega Osiyo davlatlari bilan solishtirganda (Malayziya, Tayvan), O'zbekiston aholisi taxminan Malayziya bilan bir xil va Tayvandan bir oz ko'proq. Uchta kichik davlat (Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston)ning aholisi Sharqiy Osiyoning shaharlari kabi bir xil (Gonkong va Singapur), Qozog'iston esa ko'rsatkichlari bo'yicha shu shaharlar va Tayvan o'rtasidan joy egallagan. Boshqa barcha HPAE² davlatlari ancha yuqori aholiga ega. Shimoli-sharqiy Osiyoning rivojlanayotgan davlatlari Yaponiya, Janubiy Koreya va Tayvandan keskin farqli o'laroq, Janubi-sharqiy Osiyo HPAElariga o'xshash Markaziy Osiyoning barcha beshta davlati etnik jihatdan turlicha aholiga ega. Bunda migratsiyaning roli katta bo'lib, Sovet ittifoqi davrida ruslarning ko'chishi asosiy omil bo'lib xizmat qildi. O'rta Osiyoning shimoliy qismlariga, xususan, Qozog'istonning cho'l qismi va Qirg'iziston shaharlariga ruslarning ko'chishi janubga qaraganda ancha ko'p bo'ldi. Bundan kelib chiqib, Qozog'iston va Qirg'izistonning etnik tuzilishi ma'lum darajada o'xshashdir. 1990-yilda Qozog'istonda yashovchi ruslar soni tub yashovchi qozoqlar bilan deyarli teng edi. Ikkala guruh ham aholining 40% dan kamrog'ini tashkil etdi. Nemislar milliondan bir oz kamroq kishiga ega bo'lgan uchinchi yirik etnik guruh bo'lib, taxminan 5,8% ni tashkil qiladi. Birinchi rasmdan ko'rinib turibdiki, Qozog'iston aholi soni kamaygan yagona davlatdir (1990-yil 16mln dan ortiq, 1995-yilda 15mln atrofida). Buning asosiy sababi nomutanosib ravishda oliy ma'lumotli va malakali bo'lgan etnik ruslar va nemislarning yuqori emigratsiyasi edi. Qirg'izistonda rus aholisi 1990-yilda atigi 21,5%ni tashkil etgan, qirg'izlarning o'zi esa bu vaqtda aholining yarmidan bir oz ko'prog'ini tashkil etdi. Uchinchi eng katta etnik guruhni o'zbeklar tashkil etgan bo'lib, taxminan 11%, nemislar esa atigi 2,3%ni tashkil qilgan. Qirg'izistonda ham ruslar va nemislarning emigratsiyasi sodir bo'lgan bo'lsa-da, ularning sonining kamligi va Qirg'izistondagi tug'ilishlar sonining yuqoriligi aholi sonining pasayishini oldini olgan

² HPAE-High-Performing Asian Economies (Yuqori Samarali Osiyo Iqtisodiyoti)

1990-yillarning birinchi yarmida Markaziy Osiyo mamlakatlari sovet davridan meros bo'lib qolgan ulkan makroiqtisodiy nomutanosiblik va tarkibiy buzilishlarni to'g'irlashning og'ir jarayonini boshdan kechirdi. Shuningdek, ular Sovet Ittifoqi bozorining qisman yo'qolishiga (ayniqsa, harbiy-sanoat sektorida) va Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita transferlarning to'xtatilishiga moslashishlari kerak edi. O'sishning tiklanishi 1995-1997 yillarda boshlangan (2-rasm). 1990-yillarning birinchi yarmida ishlab chiqarishning qisqarishi davridan so'ng, Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning joriy xalqaro dollarlarda davlat-xususiy sheriklik shartlarida muntazam ravishda o'sishi kuzatildi.

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, 1990-yilda Turkmaniston davlati YaIM ko'rsatkichlari bo'yicha mintaqada yetakchilik qilib turgan bir vaqtda Tojikiston davlati -0.6 % bilan eng past ko'rsatkichlarni qayd etgan. Keyingi o'n yillikda Qozog'iston YaIM qolgan davlatlar orasida peshqadam bo'lib, o'rtacha ko'rsatkich esa Turkmaniston va Qirg'izistonda kuzatilgan.

2-rasm. Markaziy Osiyo davlatlarining YaIM ko'rsatkichlari³, (foizlarda)

³ <https://countryeconomy.com/>

2010-yil va undan keyingi davrlarda Turkmaniston infratuzulmasini jadal rivojlantirganligi va energiya resurslarini qazib olish hajmini ko'paytirgani sababli MDH davlatlari orasida YaIM o'sishi bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Joriy yilning birinchi choragida O'zbekiston davlatida yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sish sur'atlari 6.5 %ni tashkil qildi, sanoat mahsulotlari hajmi 7 %ga, jumladan, iste'mol tovarlari hajmi 8,9 %, qishloq xo'jalik mahsulotlari 6,1 %, qurilish ishlari 20,1 %, chakana savdo aylanmasi 8,3 %, xizmatlar 12,2 %, aholiga pullik xizmat ko'rsatish 13,4 %, mahsulot eksporti 22,1 %ga o'sdi. Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 2010 yilda o'tgan yilga nisbatan -0,5 %ga kamaydi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2,9 %ga o'zgargan. 2010-yilda YaIM ko'rsatkichi 4794 million dollarni tashkil etgan. Qirg'izistonda yalpi ichki mahsulotning mutlaq qiymati 2009 yilga nisbatan 104 million dollarga oshgan. 2010 yilda Qirg'izistonning aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti 885 dollarni tashkil etdi, bu 2009 yilga nisbatan 8 dollarga ko'p.

Tojikistonda yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'tgan chorakdagi 4,2% o'sishdan so'ng, 2020-yil dekabr oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7,3% ga o'sdi. Tojikistonda real YaIM o'sishi bo'yicha yillik ma'lumotlar har chorakda yangilanadi, 2000-yilning martidan 2020-yilning dekabrigacha o'rtacha 7,2%ni tashkil etadi. Tojikiston yalpi ichki mahsuloti 2020 yilda o'tgan yilga nisbatan 4,5%ga o'sdi.

Turkmaniston yalpi ichki mahsuloti 2020 yilda o'tgan yilga nisbatan -3,4%ga kamaydi. 2020-yilda YaIM ko'rsatkichi 45,609 million dollarni tashkil etdi, Turkmaniston davlati countryeconomy.com ⁴saytining ma'lumotlariga ko'ra 196 mamlakat yalpi ichki mahsuloti reytingida 88-o'rinni egallagan. Turkmanistonda yalpi ichki mahsulotning mutlaq qiymati 2019-yilga nisbatan 655 million dollarga kamaydi. 2020-yilda Turkmanistonning aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti 7562 dollarni tashkil etdi, bu 2019-yilga nisbatan 224 dollarga kam, o'shanda u 7786 dollar edi. Agar mamlakatlarni aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti bo'yicha

⁴ <https://countryeconomy.com/>

tartiblasak, Turkmaniston yalpi ichki mahsuloti bo'yicha yuqorida ta'kidlab o'tilgan 196 davlat orasida 79-o'rinda turadi.

Qozog'iston davlatiga keladigan bo'lsak, bu davrga kelib YaIM ko'rsatkichlari 2,6%ga pasaydi. 2020-yilda YaIM ko'rsatkichi 171,240 million dollarni tashkil etdi. Qozog'iston 196 mamlakat yalpi ichki mahsuloti reytingida 54-o'rinni egalladi. Qozog'istonda yalpi ichki mahsulotning mutlaq qiymati 2019-yilga nisbatan 10,427 million dollarga kamaydi. 2020-yilda Qozog'istonning aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti 9131 dollarni tashkil etdi, bu 2019-yilga nisbatan 619 dollarga kam, o'shanda u 9750 dollar etdi. Agar mamlakatlarni aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotiga ko'ra tartiblagan bo'lsak, Qozog'iston biz yalpi ichki mahsulotini e'lon qiladigan 196 davlat orasida 72-o'rinda turadi.

Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 2020-yilda o'tgan yilga nisbatan -8,6 %ga kamaydi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 4,6%ga o'zgargan. 2020-yilda YaIM ko'rsatkichi 7 747 million dollarni tashkil etdi, Qirg'iziston biz e'lon qilayotgan 196 mamlakat yalpi ichki mahsuloti reytingida 150-o'rinni egalladi. Qirg'izistonda yalpi ichki mahsulotning mutlaq qiymati 2019-yilga nisbatan 1,125 million dollarga kamaydi. Qirg'izistonning jon boshiga yalpi ichki mahsuloti 2020-yilda 1175 dollarni tashkil etdi, bu 2019-yilga nisbatan 214 dollarga kam, o'sha paytdagi 1389 dollar. Agar mamlakatlarni aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti bo'yicha ajratadigan bo'lsak, Qirg'iziston 166-o'rinda turadi. Ushbu parametrga ko'ra, uning aholisi biz yalpi ichki mahsulotini e'lon qiladigan 196 mamlakatning eng qashshoqlari qatoriga kiradi.

Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi 2020-yilgi iqtisodiy rivojlanishning dastlabki natijalarini sarhisob qilgan ma'lumotlariga ko'ra, yalpi ichki mahsulot hajmi 598 milliard so'mni tashkil etdi, bu 2019-yilga nisbatan 8,6 %ga kam. Bu deyarli barcha sanoat tarmoqlariga ta'sir ko'rsatdi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 6,6 %ga, qurilish ishlari 15,9 %ga, ulgurji va chakana savdo aylanmasi 16,1 %ga kamaydi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi 1,1 %ga o'sdi.

O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 2020-yilda o'tgan yilga nisbatan 1,7 %ga o'sdi. 2020-yilda YaIM ko'rsatkichi 59,928 million dollarni tashkil etdi, O'zbekiston biz e'lon qilayotgan 196 ta davlat orasida YaIM bo'yicha 82-o'rinni egalladi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning mutlaq qiymati 2019-yilga nisbatan 21 million dollarga kamaydi. O'zbekistonda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot 2020-yilda 1767 dollarni tashkil etdi, bu 2019-yilga nisbatan 34 dollarga kam (1801 dollar). Agar mamlakatlarni aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti bo'yicha ajratadigan bo'lsak, O'zbekiston 151-o'rinda, uning aholisi biz yalpi ichki mahsulotini e'lon qilgan 196 davlatga nisbatan farovonlik darajasi past.

O'zbekiston YaIMning o'sishiga sanoat sektori (2,1 %) yordam berdi. Xizmat ko'rsatish sohasining profitsiti 1,8 %ni tashkil etdi. O'tgan yilga nisbatan qurilish ishlari hajmi 9,9 %ga oshdi, yalpi ichki mahsulotning mutlaq o'sishida qurilish sohasining qo'shgan ijobiy hissasi 0,5 %ni tashkil etdi. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligida 0,3 %ga o'sish kuzatildi. Iqtisodiyotning ushbu tarmog'ining yalpi ichki mahsulotning mutlaq o'sish sur'atiga ta'siri 0,1 %ni tashkil etdi.

Bizning fikrimizcha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi siyosiy va iqtisodiy islohotlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik bor, xuddi o'tish davridagi iqtisodiyotlarda bo'lgani kabi. Siyosiy jihatdan eng erkin rejimlar (Turkmaniston va O'zbekiston) ham iqtisodiy jihatdan eng erkin rejimlar bo'lib, ularda markaziy rejali tizimlarning bir qancha qoldiqlari mavjud. Boshqa tomondan, siyosiy jihatdan qisman ozod Qirg'iziston iqtisodiy islohotlar bo'yicha mintaqaviy yetakchi hisoblanadi.

Sobiq Ittifoq parchalanmaganida ham ba'zi iqtisodiy o'zgarishlar ro'y bergan bo'lardi, lekin mustaqillik o'zgarishlarni tezlashtirdi va kuchaytirdi. 1990-yillarda yaratilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatlarda yangi tovarlar va xizmatlar tezroq paydo bo'ldi va ko'pchilik uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Shu bilan birga, 1990-yillar aholining ko'pchiligi uchun og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirdi, iqtisodiy noaniqlik va tengsizlik kuchaydi. Taxminan asrning boshlarida o'tish davri tugaganidan keyin ijobiy iqtisodiy natijalar asosan yangi faoliyat turlarining paydo bo'lishi bilan emas, balki 2014 yilgacha neft va gaz, oltin va

boshqa foydali qazilmalarning yuqori jahon narxlari bilan bog‘liq edi. 21-asrda yaxshilangan infratuzilma Markaziy Osiyo uchun dengizga chiqmaslik xarajatlarini kamaytirdi.

	JB (Janvar-2022)	JB (Mart-2022)	YTTB (Noyabr-2021)	YTTB (Mart-2022)	XVF (Oktabr-2021)	XVF (Aprel-2022)
Qozog'iston	3,7	1,8	3,8	2	3,3	2,3
Qirg'iziston	4,7	-5	5	1	2,1	0,9
Tojikiston	5,5	-1,8	6,2	3	5	2,5
O'zbekiston	5,6	3,6	6	4	5,3	3,4
Turkmaniston	-	-	5,5	6	4,5	1,6

2-rasm. Markaziy Osiyo mamlakatlarida YaIM o‘shishi prognozi⁵, foizda

Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti so‘nggi yillarda 5-7% oralig‘ida yuqori o‘shish sur‘atlariga ega bo‘ldi, hatto 2020 yilgi inqiroz davrida ham o‘shish sur‘atlari faqat Turkmaniston, Qozog‘iston va Qirg‘izistonda salbiy bo‘ldi. Hamma davlatlarda kuzatilgan inqiroz davridan so‘ng Markaziy Osiyo davlatlari 2021 yilda YaIM o‘shishining ijobiy dinamikasini tiklashga erishdi va 2022 yilda jahon banki prognozlariga ko‘ra o‘shish sur‘atini yanada oshirish imkoniyatiga ega bo‘lishi kutilmoqda. Biroq, joriy yilning fevral oyida Rossiya Federatsiyasi va Ukarina Respublikasi o‘trasidagi ziddiyatli vaziyat Markaziy Osiyo mintaqasidagi mamlakatlar iqtisodiyotiga sezilarli ta’sir etayotganligini kuzatishimiz mumkin.

2021 yilda fuqarolarning qariyb 7,5 foizi Jahon bankining o‘rtacha va past darajadagi qashshoqlik chegarasidan pastda yashagan. Yana ko‘p odamlar bu chiziqqa yaqin yashaydilar va qashshoqlik xavfi yuqori. Har olti xonadondan

⁵ <https://countryeconomy.com/>

birining a'zosi xorijda, asosan Rossiyada ishlaydi. COVID-19 pandemiyasi davrida boshlangan ijtimoiy yordamni kengaytirish bo'yicha islohotlar qashshoqlikning keskin o'sishining oldini olish uchun xavfsizlik tarmoqlari va mehnat bozorini qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish uchun samarali platforma bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 2021-yilda o'tgan yilga nisbatan 7,4 foizga o'sdi. 2021-yilda YaIM ko'rsatkichi 69202 million dollarni tashkil etdi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning qiymati 2020-yilga nisbatan 9,309 million dollarga o'sdi. O'zbekistonda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot 2021-yilda 2002 dollarni tashkil etdi, bu 2020-yilga nisbatan 236 dollarga ko'p, 1766 dollarni tashkil etdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi O'zbekistonning YaIM o'sishini 2022-yilda 3,6 foizgacha sekinlashtiradi, bunga pul o'tkazmalarining ikki baravar qisqarishi, jahonda neft va oziq-ovqat narxlarining rekord darajada pasayishi, savdo, sarmoya va bank faoliyatidagi uzilishlar hamda mehnat muhojirlarining qaytishi sabab bo'ladi. Qashshoqlik o'sishining oldini olish uchun ko'proq ijtimoiy himoya va mehnat bozori dasturlari zarur. Tovar daromadlarining oshishi va davlat investitsion xarajatlarining kamayishi ma'lum bir fiskal maydonni yaratadi va kuchlikroq pul-kredit siyosati bilan makroiqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Xalqaro valyuta fondi 2021 yil oktyabr oyida O'zbekistonda YaIMning o'sishi 5,3%ga o'sganligini qayd etgan bo'lsa, so'nggi paytlardagi mintaqadagi siyosiy o'zgarishlarning ta'sirida bu ko'rsatkich joriy yilning aprel oyida 3,4 %ni tashkil qilgan holda taqqoslanayotgan davrga nisbatan 1,9 ko'rsatkichga kamayganligini kuzatishimiz mumkin. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) o'zining "Mintaqaviy iqtisodiy istiqbollar"⁶ so'nggi hisobotiga ko'ra, 2021-yil noyabr oyida ushbu davlatda YaIM ko'rsatkichi 6 % tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yil mart oyiga kelib 2 ko'rsatkichga kamayishini ya'ni 4 % ni tashkil qilishi kutilishini keltirib o'tgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra esa O'zbekistonda YaIMning o'sishi 2022-yil yanvar oyida 5,6 % ni, mart oyida esa 3,6 % ni tashkil

⁶ <https://www.ebrd.com/>

qiladi ko‘rinib turibdiki ushbu davr mobaynida YaIM o‘shish ko‘rsatkichlari 2 % ga kamayadi.

Qozog‘iston 2020 yilda pandemiya tufayli tanazzulga uchraganidan so‘ng, yalpi talabning kuchli o‘shishi real YaIMni qo‘llab-quvvatladi. Biroq, 2021 yilda inflyatsiya 2016 yildan beri qayd etilgan eng yuqori darajaga ko‘tarildi, bu asosan oziq-ovqat narxlarining inflyatsiyasi va global ta‘minot zanjirlarida uzoq davom etgan uzilishlar tufayli yuzaga keldi. Inflyatsiya darajasi markaziy bankning maqsadli diapazonidan oshib ketdi va pul-kredit siyosatining qat‘iy pozitsiyasini yuzaga keltirdi. Iqtisodiy tiklanishni qo‘llab-quvvatlash uchun hukumatning kontratsiklik fiskal pozitsiyasi mos keladi. 2021-yilda hukumat sog‘liqni saqlash, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash va infratuzilma loyihalariga qo‘shimcha xarajatlarni o‘z ichiga olgan qo‘shimcha byudjetni joriy qildi. Qo‘shimcha fiskal qo‘llab-quvvatlash choralariga qaramay, neft va boshqa daromadlarining oshishi byudjet taqchilligining qisqarishiga olib keladi. 2021-yil dekabr holatiga ko‘ra, o‘shish sur‘ati 2022-yilgacha davom etishi prognoz qilingan edi. YaIMning real o‘shishi 2022-yilda 3,7 foiz atrofida bo‘lishi prognoz qilingan, garchi iqtisodiyot butun prognoz bo‘yicha pandemiyagacha bo‘lgan bazaviy yo‘ldan past bo‘lib qolishi kutilgan edi. COVID-19 qisqa muddatli asosiy xavf bo‘lib qolmoqda. Samaraliroq emlash kampaniyasi va virus tarqalishini nazorat qilishni yaxshilash qisqa muddatli asosiy ustuvorliklarga aylandi. 2021-yil oxiriga kelib, aholi sonining kam bo‘lishiga qaramay, aholining atigi 45 foizi to‘liq emlangan, bu ko‘plab rivojlangan iqtisodiyotlarga qaraganda past. Yuqori qamrovsiz, o‘shishga to‘sqinlik qiladigan va rejalashtirilgan tiklanishni kechiktirishi mumkin bo‘lgan havflardan himoya choralarini qayta tiklash kerak bo‘ladi. Inflyatsiyaning o‘shishi, ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar orasida xarid qobiliyatini pasaytiradigan yana bir tashvish bo‘lib, ichki qarz olish shartlariga potentsial ta‘sir ko‘rsatadigan kuchliroq pozitsiyasini talab qiladi. Boshqa markaziy banklar inflyatsiya kutilmalarini yumshatish uchun foiz stavkalarini oshirgandan so‘ng, bu imkoniyat Qozog‘istonning tashqi qarz olish qiymatiga ham ta‘sir qildi. Zo‘ravonlik va

beqarorlashtirishga urinishlar bilan kechgan yanvar voqealari barqaror o'sish va umumiy milliy farovonlikka erishish uchun islohotlarda tezroq olg'a siljish zarurligini aniq ko'rsatdi. Shu munosabat bilan rasmiylar korrupsiyaga qarshi kuchliroq turishni va qonun ustuvorligini yaxshilashni rejalashtirmoqda, raqobat va xususiy sektor o'sishini kuchaytirish va hukumat samarasizligini bartaraf etish choralari e'lon qiladi. Hayot darajasi va inson kapitali sifatini oshirish, ishlab chiqarishdagi turg'unlikni bartaraf etish va past sur'atdagi iqtisodiy o'tishni tezlashtirish uchun ham islohotlar zarurligini ko'rsatadi. 2022-yil yanvar oyida Qozog'istonda yuz bergan voqealar tufayli YaIM ning mart oyiga kelib pasayishiga olib keldi, Jahon Bankining bergan ma'lumotlariga ko'ra yanvar oyida YaIM 3,7 % ni tashkil qilishi va mart oyiga kelib 1,8 % 1,9 ko'rsatkichga kamayishi aytib o'tilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) o'zining ushbu davlat uchun bergan prognozlarida YaIM 2021-yil noyabr oyida 3,8 % va 2022-yil mart oyida Jahon Bankining bergan ma'lumotlaridan deyarli farq qilmagan holda 2 % ni tashkil qilishini ta'kidlagan. Xalqaro valyuta fondi taqdim etgan ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, 2021-yil oktabr oyida Qozog'iston davlati YaIM ko'rsatkichlari 3,3 % tashkil qilishi, 2022-yil aprel oyiga kelib atigi 1 ko'rsatkichga kamayishini (YaIM-2,3%) bashorat qilgan.

Qirg'iziston uchun 2019-yil iqtisodiy va siyosiy jihatdan oson bo'lmagan, garchi ma'lum darajada barqaror bo'lsa-da, 2020-yil murakkab va chuqur inqirozli yil bo'ldi. Saylov yili, 2020 yil Xitoyda COVID-19 pandemiyasini qarshi olish bilan boshlandi. Pandemiyadan kelib chiqqan inqiroz hukumatning barcha zaif tomonlarini, korrupsiya va kadrlarning layoqatsizligi oqibatlarini, shuningdek, ajoyib fuqarolik birdamligini ochib beradi. Qirg'iziston 2020-2021-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan juda murakkab davrni boshidan kechirdi. 2021-yilda mamlakatning umumiy yalpi ichki mahsuloti 8,01 milliard dollarni tashkil etdi. Hisobot davrida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari barqarorligicha qoldi. Qirg'izistonning Inson taraqqiyoti indeksi 0,698 (2019-yil) darajasida barqaror bo'lib qoldi, bu o'rta va yuqori darajadagi inson omili

rivojlanishi darajasiga yaqinlashmoqda. 2021-yilda gender tengsizlik indeksi 0,369 ni tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan bir oz yaxshilanishdir. Tengsizlik tufayli inson taraqqiyoti indeksining umumiy yo'qotilishi 2021 yilda 9,6% ni tashkil etdi. Qirg'iziston Milliy Statistika Qo'mitasi tomonidan 2020-yilning oktabr-noyabr oylarida o'tkazilgan COVID-19 ta'siri bo'yicha uy xo'jaliklari so'rovi shuni ko'rsatdiki, uy xo'jaliklarining 54 foizi o'z daromadlari pasayganini, 22 foizi avval ishlagan kamida bitta oila a'zosini hozir ishsiz deb hisoblagan, 68,5 foizi ba'zi muhim ijtimoiy xizmatlarga (ko'pincha transport, oziq-ovqat va ijtimoiy xizmatlar) kirishdagi qiyinchiliklar haqida xabar berish. Iqtisodiyot vazirligining 2020-yilning may oyida o'tkazilgan tahlilida o'sha yilning aprel-may oylarida bir oylik karantinning ta'siri bo'yicha 700 mingdan ortiq fuqaro ishsiz qolgan, xizmat ko'rsatish sohasi (restoran va kafelar, mehmonxonalar, turizm) zarar ko'rgan. Asosiy ko'rsatkich - qashshoqlik darajasi 2021-yil boshida Jahon banki prognoziga ko'ra, Qirg'izistondagi har uchinchi aholi milliy qashshoqlik chegarasidan pastga tushishi mumkinligi haqida ta'kidlagan, bu joriy valyuta kurslari bo'yicha (2021-yil boshi) kishi boshiga kuniga taxminan 1,1 dollarni tashkil etadi. 2020 yilgacha bo'lgan davrda qashshoqlik darajasi pasayib, 2017 yilda 25 foizdan, 2018 yilda 22 foizdan oshdi. Chet elda mehnat qilayotgan mamlakat mehnat muhojirlarining ahvoli butunlay boshqacha muammolarni keltirib chiqaradi. Taxminiy hisob-kitoblarimiz shuni ko'rsatadiki, mamlakatdan tashqarida ish bilan band bo'lgan bir millionga yaqin muhojir (6,5 millionga ega mamlakatdan) tomonidan Qirg'izistonga jo'natilgan yillik pul o'tkazmalari yalpi ichki mahsulotning 25 foizdan 30 foizgacha bo'lgan qismini tashkil etadi, bu esa Qirg'iziston iqtisodiyotining muhim segmentini tashkil etadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, Jahon Banki o'zining prognozlarida ushbu davlatda 2022-yil uchun yanvar-mart holati og'ir kechishi ya'ni YaIM ko'rsatkichlari 4,7 % dan -5% ga tushishi ehtimoli yuqoriligini ta'kidlagan. Xalqaro valyuta fondi taqdim etgan ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, 2021-yil oktabr oyida YaIM 2.1 % , 2022-yil aprel oyiga kelib siyosiy o'zgarishlar tufayli 0.9 % tashkil qilishi bu esa YaIM ning 1,2 ko'rsatkichga kamayishini prognoz

qilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) 2021-yil noyabr holatiga ko'ra Qirg'iziston davlati YaIM 5 % bo'lishi, 2022-yil mart oyiga kelib keskin burilish qilishi kutilmoqda deydi (ya'ni 4 ko'rsatkichga kamayib 1 % YaIM ko'rsatkichga erishishi nazarda tutilgan).

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra⁷, Turkmaniston iqtisodiyoti 2021 yilda jadal o'sishda davom etmoqda. 2021 yilning birinchi uch choragida o'sish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6,2 foizni tashkil etdi. 2020 yilda iqtisodiyot 5,9 foizga o'sdi. 2021-2022 yillar davomida yalpi ichki mahsulot barqaror sur'atlarda o'sishi kutilmoqda. Neft va gazga bo'lgan barqaror talab va yuqori energiya narxlari uglevodorod ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'payishi kerak, investitsiya xarajatlari esa yirik infratuzilma loyihalari hisobidan amalga oshiriladi. Biroq, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi istiqbol uchun asosiy salbiy xavf tug'diradi. FocusEconomics Consensus⁸ tadqiqotchilari 2022 yilda YaIM 3,8 foizga o'sishini tahmin qiladi, bu o'tgan oydagi taxmindan 0,2 foizga kam. 2022-yil yanvar-mart holatida Turkmaniston davlati uchun Jahon Banki YaIM ko'rsatkichlari prognozlashtirilishi kutilmoqda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) Markaziy Osiyo davlatlari uchun bergan ma'lumotlarida YaIM ko'rsatkichlarini pasayishini bashorat qilib turgan bir vaqtda, Turkmaniston davlati uchun YaIM ko'rsatkichlari o'sishi kutilmoqda ya'ni 2021-yil noyabr oyida 5,5 % qayd etgan bo'lsa, 2022-yilda mart holati uchun 6 % ga erishishi yuqori ehtimol bilan prognoz qilindi(0,5 ko'rsatkich o'sish bilan).

So'nggi o'n yil ichida Tojikiston qashshoqlikni kamaytirish va iqtisodiyotini rivojlantirish borasida izchil yutuqlarga erishdi. 2000 va 2021 yillar oralig'ida milliy qashshoqlik chegarasi bilan o'lganadigan qashshoqlik darajasi aholining 83 foizidan taxminan 26,5 foizga tushdi, iqtisodiyot esa yiliga o'rtacha 7 foizga o'sdi. Biroq ish o'rinlarini yaratish sur'ati aholi sonining o'sib borayotgan darajasiga mos kelmadi, bu esa iqtisodiyotni tashqi ta'sirlar ta'sirida zaif holga

⁷ <https://www.ebrd.com/publications/transition-report-202122-turkmenistan>

⁸ <https://www.focus-economics.com/>

keltirdi, shu bilan birga xususiy sektorning iqtisodiyotdagi roli cheklanganligicha qolmoqda. Qishloq joylarda pul bo'lmagan kambag'allik ko'rsatkichlari yuqoriligicha qolmoqda, qishloq joylarida aholining atigi 36 foizi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. COVID-19 tarqalishidan keyin aholining ijtimoiy va iqtisodiy farovonligi keskin yomonlashdi. Iqtisodiyot 2021-yilda tez tiklanishni boshdan kechirmoqda, biroq mehnat bozori zaifligicha qolmoqda. Bundan tashqari, 2022 yilda Ukrainadagi urush tufayli iqtisodiyot yangi muammolarga duch keldi. Tojikistonning iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlarga nisbatan yuqori darajadagi kamchiligi iqtisodiyotni muvaffaqiyatli boshqarish uchun qo'shimcha muammo hisoblanadi.

2030 yilgacha milliy rivojlanish strategiyasida (NDS) 2030 yilga kelib ichki daromadlarni 3,5 baravargacha oshirish va qashshoqlikni ikki baravar kamaytirish vazifasi belgilangan. Agar Tojikiston o'zining joriy o'sish modelini o'zgartirsa va xususiy sektorga sarmoya kiritish, ish o'rinlari yaratish hamda innovatsiyalar va rivojlanishga hissa qo'shish uchun ko'proq imkoniyatlar bersa, bu maqsadga erishish mumkin. . Xalqaro valyuta fondi 2021 yil oktyabr oyida Tojikistonda YaIMning o'sishi 5%ga o'sganligini qayd etgan bo'lsa, so'nggi paytlardagi mintaqadagi siyosiy o'zgarishlarning ta'sirida bu ko'rsatkich joriy yilning aprel oyida 2,5%ni tashkil qilgan holda taqqoslanayotgan davrga nisbatan 2,5 ko'rsatkichga kamayganligini kuzatishimiz mumkin. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) o'zining "Mintaqaviy iqtisodiy istiqbollar" so'nggi hisobotiga ko'ra, 2021-yil noyabr oyida ushbu davlatda YaIM ko'rsatkichi 6,2% tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yil mart oyiga kelib 3,2 ko'rsatkichga kamayishini ya'ni 3% ni tashkil qilishi kutilishini keltirib o'tgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra esa Tojikistonda YaIMning o'sishi 2022-yil yanvar oyida 5,5% ni, mart oyida esa -1,8 %ni tashkil qilishi prognozlashtirilgan, ko'rinib turibdiki ushbu davr mobaynida YaIM o'sish ko'rsatkichlari 7,3 %ga kamayishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbaalar

1. Statistical Methods In Economics Edited by: Dr.Pavitar Parkash Singh ;
2. Economic Growth and Development A Dynamic Dual Economy Approach Sibabrata Das,Alex Mourmouras,Peter C. Rangazas ;
3. The Central Asian Economies in the Twenty-First Century: Paving a New Silk Road,Richard Pomfret.
4. <https://countreconomy.com/>
5. <https://www.google.co.uz/>
6. <https://www.worldbank.org/>
7. <https://www.stat.uz/>
8. <https://kun.uz/>
9. <https://www.worldometers.info/world-population/>
10. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
11. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
12. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
13. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
14. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).

15. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
16. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
17. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
18. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
19. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
20. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
21. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
22. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.